

ТАКРОРИЙ ЭКИН СИФАТИДА ЭКИЛГАН СОЯ НАВЛАРИНИНГ СУҒОРИШ МЕЪЁР ВА МАВСУМИЙ СУВ САРФИ МИҚДОРЛАР

Ходжаева Нодира Одиловна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти таянч доктаранти;

Khodjaeva Nodira Odilovna

doctorant of Andijan agricultural and agrotechnological institute

Аннотация. Ушбу мақолада такрорий экин сифатида экиладиган соя навларида ялпи маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва ҳосилдорликни оширишнинг асосий омилларидан бири сувтежамкор усулларни қўллаш тизими ҳамда суғориш режимини жорий этиш бўйича илмий изланишлар натижалари ёритилган.

Abstract. Article highlighted the result of scientific research on the introduction of water-saving methods and irrigation regime, one of the main factors of increasing gross product production and productivity in soybean varieties planted as a repeated crop.

Аннотация. В статье описаны результаты научных исследований по внедрению водосберегающих методов и режимов орошения, которые являюца одним из основных факторов увеличения валового производства и повышения урожайности сортов сои, выращиваемых как второстепенная культура.

Калит сўзлар: суғориш режими, вегетация даври, суғориш техникаси, суғориш технологиялари, суғориш усуллари, суғоришнинг давомийлиги, суғориш меъёри, сув исрофи, сувдан фойдаланиш коэффициенти.

Key words: watering regime, vegetation period, watering technique, watering technoloques, watering types, duration of watering, limit of watering, waste of water, coefficient of water usage.

Ключевые слова: режим орошения, вегетационный период, техника орошения, технологии орошения, способы орошения, продолжительность орошения, норма орошения, расход воды, коэффициент водоползования

Тадқиқотнинг долзарблиги. Дунё мамлакатларида бугунги кунда қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда сув танқислиги муаммоси кундан кунга ортиб бормоқда. Дуккакли-дон экинлардан юқори ва сифатли, таннарҳи паст ҳосил етиштиришда парваришlash агротехнология элементларини такомиллаштириш йўли билан суғоришни ресурстежамкор технологияларини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Янги соя навларини суғориш усули, меъёри ва муддатларини ҳисобга олган ҳолда тўғри белгилаш мақсадга мувофиқ бўлиб, такрорий экин сифатида парваришланган соянинг янги навларини етиштиришда мақбул суғориш усуллари ва тартиблари ҳамда сув истеъмолини аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб бориш долзарб ҳисобланади.

Республикамизда қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш, аҳолини озиқ-овқат, ўсимлик оқсилли, мойи ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотларига бўлган талабини тўлиқ қондириш ҳамда суғоришни ресурстежамкор технологиялар асосида олиб бориш долзарб бўлиб ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сон «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» ги фармонининг б-бандида “...атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, тупроқ унумдорлигини ошириш ва сув тежовчи технологияларни жорий этиш” муҳим стратегик вазифалар сифатида белгилаб берилган. Сув ресурслари тақчил ҳозирги шароитда такрорий экинларни суғоришда сувни тежаш, сувнинг оқовага чиқиб исроф бўлишини камайтириш, суғориш сувидан [1],

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Суғориладиган майдонларда сояни асосий ҳамда такрорий экин сифатида етиштириш ва суғориш усул ва муддатлари бўйича мамлакатимизда А.Шамсиев, У.Норқулов, Н.Халилов, С.Исаев, И.Исраилов, У.Неъматов, М.Маннопова, М.Сатторов, А.Иминов, А.Дуйсенов, О.Сотторов, С.Хусанов, Ж.Эшонқулов каби олимлар томонидан кенг қамровли илмий ишлар олиб борилган.

Шуни ҳам таъкидлаб айтиш керакки, бир қанча олимларимиз томонидан О.Сотторов [2], У.Неъматов [3], А.Шамсиев, С.Хусановлар [4],

Ж.Эшонкуловнинг [5] J.Singer, P. Bauer, A.Bruns [6] ва С.Исаев, М.Тухтамишевларнинг [7] томонидан олиб борилган тажрибаларида сояни турли суғориш усуллари ва режимларини усимликнинг ўсиб ривожланиши ва хосилдорлигига таъсирини ўрганган.

Бугунги кунда нафақат республикада балки бутун дунёда кутилаётган сув тақчиллиги шароитида соя навларини кузги буғдойдан бўшаган майдонларда такрорий етиштиришда мақбул суғориш усул ва тартибларини ишлаб чиқиш бўйича етарли илмий изланишлар олиб борилмаган ва шу мақсадда кузги буғдойдан сўнг такрорий экин сифатида сояни парваришланишнинг мақбул суғориш усули ва тартибини ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади

Тадқиқотнинг мақсади Андижон вилоятининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойдан кейин такрорий экилган соянинг “Вилана” “Славия” ва “Тўмарис МАН-60” навларини томчилатиб суғориш усулини суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда ўсиши, ривожланиши, дон хосили ҳамда сифатига таъсирини ўрганиш ва суғориш сувларидан самарали фойдаланишни аниқлашдан иборат.

Тадқиқот методикаси. Андижон вилоятининг Қўрғонтепа туманидаги “Оқсув” экспериментал фермер хўжалиги майдонларининг оч-тусли бўз тупроқларида сизот сувларни сатҳи 3,5-5,0 метрни, тупроқнинг ҳайдов (0-30 см) қатламида гумус миқдори 0,6-0,7% ни, умумий шаклдаги азот миқдори 0,07-0,08% ни, калий миқдори 1,50-1,63 % ни, фосфор миқдори 0,14-0,16 % ни ташкил этади

Тадқиқотлар 2020-2022 йиллар мобайнида кузги буғдойдан сўнг такрорий экин сифатида соянинг “Вилана” “Славия” ва “Тўмарис” навларини парваришлашда куйидаги тажриба тизими асосида олиб борилган. (1-жадвал).

1-жадвал

Тажриба тизими

№	Суғориш усуллари	Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан,	Суғориш сони, марта	Намланадига н ҳисобий қатламлар,
Тўмарис нави				
1	Эгатлаб суғориш (назорат)	70-75-65	1-1-1	50-70-50
2	Эгилувчан кувур ёрдамида суғориш	70-75-65	1-1-1	50-70-50
3	Томчилатиб суғориш	70-80-70	2-7-2	30-50-50
Вилана нави				
4	Эгатлаб суғориш (Назорат)	70-75-65	1-1-1	50-70-50
5	Эгилувчан кувур ёрдамида суғориш	70-75-65	1-1-1	50-70-50
6	Томчилатиб суғориш	70-80-70	2-7-2	30-50-50
Славия нави				
7	Эгатлаб суғориш (Назорат)	70-75-65	1-1-1	50-70-50
8	Эгилувчан кувур ёрдамида суғориш	70-75-65	1-1-1	50-70-50
9	Томчилатиб суғориш	70-80-70	2-7-2	30-50-50

Тадқиқотларда парваришланган экинларнинг ўсиш ва ривожланиши бўйича кузатувлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) услубномаси, тупроқнинг агрофизикавий таҳлилларини ўтказишда «Методы агрофизических исследований почв средней Азии» услубнома асосида олиб борилган. Тупроқнинг ҳажм масса ва ғоваклигини аниқлаш мақсадида тажрибанинг ҳар бир вариантыда соянинг амал даври бошида ҳамда амал даври охирида тупроқнинг ҳар 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 см қатламларидан тупроқ намуналари цилиндр (ҳажми 500 см³) ёрдамида олиниб, Н.А.Качинский

усулида, тупроқнинг сув ўтказувчанлиги соянинг амал даври боши ҳамда охирида 6 соат давомида ҳар бир вариантда айлана ҳалққани ерга қоқиш услуги ёрдамида С.И.Долгов ва С.Н.Рыжов усулларида аниқланган. Тупроқнинг чекланган нам сифими тажриба қўйишдан олдин, 3x3 м² кенгликдаги майдончага сув тўлдирилиб, намликни аниқлаш учун тупроқ намуналари ҳар 10 см қатламдан 0–100 см гача тупроқ намуналари олиниб термостат-тороз усулида тортиш орқали, ҳамда тажриба майдонида ЧДНС га нисбатан суғоришлардан олдинги тупроқ намлиги аниқлаш мақсадида қатламлардан тупроқ намуналари олиниб, термостат тарози усулида аниқланди.

Суғориш даврида берилган сув миқдори аниқлашда асосий сув тарқаладиган ўқарикқа “Чипполетти”, эгатга берилган сувни аниқлашда 90 °С Томсон сув ўлчагичи ёрдамида амалга оширилди. Суғоришларнинг меъёри ва сони эса тупроқ-мелиоратив шароитларга боғлиқ ҳолда намлик меъёри С.Н.Рыжов томонидан ишлаб чиқилган услубнома асосида формула орқали аниқланди:

Кузги буғдойдан кейин такрорий экин сифатида эклган соянинг янги навларида сувга бўлган талаби, суғориш меъёри, сонлари ҳамда суғориш орасидаги даврлар ўзига ҳослиги билан таърифланди.

Олиб борилган 2020-йилдаги тадқиқотларимизда соянинг Тўмарис навини парваришlashда анъанавий усулда суғорилган 1 вариантда суғоришлар сони 3 мартта (1-1-1) бўлиб, мавсумий суғориш меъёри 2171,8 м³/га га тенг бўлди. Соянинг шу навини парваришlashда суғоришни эгилувчан қувурлар ёрдамида олиб борилган 2-вариантда мавсумий сарфланган сув миқдори назорат 1-вариантга нисбатан мавсумий сув миқдорини 110,1 м³/га гача тежалишига олиб келди. Соянинг Тўмарис навини парваришlashда суғоришни томчилатиб суғориш технологияси ёрдамида амалга оширилганда 11 марта суғорилиб, мавсумий суғориш меъёри 1295,4 м³/га ни ташкил этиб, бу эса назорат вариантга (1-вар) нисбатан 40,3% гача, эгилувчан қувур ёрдамида суғорилган 2-вариантга нисбатан эса 35,3% гача сувни иқтисод қилингани аниқланди.

Соянинг хорижий давлатлардан олиб келинган Вилана навини анъанавий усулда суғориб парваришланганда (4-вар) суғришлар сони 3 марттани ташкил этиб (1-1-1), суғориш олди тупроқнинг намлиги ЧДНС га нисбатан келтирилган меъёрларга яқин бўлиб, мавсумий суғориш меъёри 2212,1 м³/га га тенг бўлиб, Соянинг Вилана навини парваришлашда суғоришни эгилувчан қувурлар ёрдамида олиб борилган 5-вариантда мавсумий сарфланган сув миқдори назорат 4-вариантга нисбатан 182,8 м³/га гача мавсумий сув миқдорини тежалиши кузатилди. Суғоришни томчилатиб суғориш технологияси ёрдамида амалга оширилганда 11 марта суғорилган ва назорат вариантга (4-вар) нисбатан 41 % гача, эгилувчан қувур ёрдамида суғорилганга (5-вар) нисбатан эса 33 % гача сувни иқтисод қилингани аниқланди.

Соянинг хорижий давлатлардан олиб келинган Славия навини анъанавий усулда суғориб парваришланганда (7-вар) суғришлар сони 3 мартани ташкил этган, суғориш олди тупроқнинг намлиги ЧДНС га нисбатан келтирилган меъёрларга яқин бўлиб, мавсумий суғориш меъёри 2260,3 м³/га га тенг бўлиб, суғоришни эгилувчан қувурлар ёрдамида олиб борилган 8-вариантда мавсумий сарфланган сув миқдори назорат 7-вариантга нисбатан 145,8м³/га гача мавсумий сув миқдорини тежалиши кузатилди. Суғоришни томчилатиб суғориш технологияси ёрдамида амалга оширилганда 11 марта суғорилган ва назорат вариантга (7-вар) нисбатан 41.6 % гача, эгилувчан қувур ёрдамида суғорилганга (8-вар) нисбатан эса 37,6 % гача сувни иқтисод қилингани аниқланди.

Тадқиқотларимизнинг 2021 йилдаги натижалари ҳам юқоридаги йилларга яқин маълумотлар олинган бўлиб, соянинг Тўмарис навини парваришлашда анъанавий усулда суғорилган 1-вариантда мавсумий суғориш меъёри 2219,1 м³/га ни, суғоришни эгилувчан қувурлар ёрдамида олиб борилган 2-вариантда мавсумий сув миқдори назорат 1-вариантга нисбатан мавсумий сув миқдорини 126,5 м³/га гача тежалишига олиб келди. Соянинг Тўмарис навини парваришлашда суғоришни томчилатиб суғориш технологияси ёрдамида амалга оширилганда 11 марта суғорилиб, назорат вариантга (1-вар) нисбатан

40,8% гача, эгилувчан кувур ёрдамида суғорилган 2-вариантга нисбатан эса 37,2% гача сувни иқтисод қилингани аниқланди.

Соянинг Вилана навини парваришlashда суғоришни томчилатиб суғориш технологияси ёрдамида амалга оширилган 6-вариантда мавсумий суғориш меъёри 1335,9 м³/га ни ташкил этиб, бу эса анъанавий(4-вар) ва эгилувчан кувурлар ёрдамида (5-вар) суғориш олиб борилган вариантлар суғоришни томчилатиб суғориш технологияси ёрдамида амалга оширилган 6-вариантга нисбатан 763,6-910,4 м³/га гача мавсумий сув сарфини кўп сарфланиши кузатилди

Соянинг Славиян навини парваришlashда ўсимликнинг амал даври давомида анъанавий усулда суғориш тадбири олиб борилган 7-вариантда мавсумий суғориш меъёри 2286,1 м³/га ни, ташкил этиб, бу эса эгилувчан кувурлар ёрдамида суғорилган (8-вар)га нисбатан 6 % гача ва суғоришни томчилатиб суғориш технологияси ёрдамида амалга оширилган (9-вар) нисбатан эса 41,3 % гача мавсумий сув сарфини кўп сарфланиши кузатилди.

2022 йилдаги тадқиқотларимизда соянинг Тўмарис навини парваришlashда анъанавий усулда суғорилган 1-вариантда мавсумий суғориш меъёри 2263,6 м³/га ни, суғоришни эгилувчан кувурлар ёрдамида олиб борилган 2-вариантда мавсумий сув миқдори назорат 1-вариантга нисбатан мавсумий сув миқдорини 146,1 м³/га гача тежалишига олиб келди. Соянинг Тўмарис навини парваришlashда суғоришни томчилатиб суғориш технологияси ёрдамида амалга оширилганда 11 марта суғорилиб, назорат вариантга (1-вар) нисбатан 40,5% гача, эгилувчан кувур ёрдамида суғорилган 2-вариантга нисбатан эса 36,4 % гача сувни иқтисод қилингани аниқланди.

Соянинг Вилана навини парваришlashда суғоришни томчилатиб суғориш технологияси ёрдамида амалга оширилган 6-вариантда эса мавсумий суғориш меъёри 1372,8 м³/га ни ташкил этиб, бу эса анъанавий(4-вар) ва эгилувчан кувурлар ёрдамида (5-вар) суғориш олиб борилган вариантларга нисбатан нисбатан 32,5-40,5 % гача сув тежалгани аниқланди

1-Расм. Соя навларининг суғориш меъёр ва мавсумий сув сарфи миқдорлар.

Соянинг Славиян навини парваришlashда ўсимликнинг амал даври давомида суғоришлар томчилатиб суғориш технологияси ёрдамида амалга оширилган 9-вариантда эса мавсумий суғориш меъёри 1380,5 м³/га ни ташкил этиб, бу эса анъанавий(7-вар) ва эгилувчан кувурлар ёрдамида (8-вар) суғориш олиб борилган вариантларга нисбатан нисбатан 34,4-41,1 % гача сув тежалгани аниқланди.(1-расм).

Хулоса Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида такрорий экин сифатида соянинг “Тўмарис”, “Вилана” ва “Славия” навларини парваришlashда суғоришни томчилатиб суғориш технологияси орқали амалга оширилганда анъанавий усулларда суғорилганга нисбатан мавсумий сув миқдорини 32-41.1% сув тежалгани кузатилиб, бу эса таннархи паст ҳосил етиштириш, иқтисодий жиҳатдан самарали усулиги яна бир бор исботланди.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» ги 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сонли фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари” тўғрисида 2022 йил 1 мартдаги ПҚ-144 сонли қарори.

2. Сотторов О.А. «Қашқадарё вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида соя навларини суғориш тартибларини ишлаб чиқиш» //Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати, Тошкент, 2020 йил., -б.42

3. Неъматов У Кузги буғдойдан кейин такрорий экилган сояни истиқболли навларини суғориш тартиблари. // фалсафа доктори диссертацияси автореферати –Т. –2004. 13 б.

4. Шамсиев А, Хусанов С. Такрорий экин сифатида парваришланган соянинг “Ойжамол” навининг суғориш тартибига боғлиқ ҳолда ўсиши ва ривожланиши. Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги №6.2020 Б. 32-33.

5. Эшонкулов Ж., Кузги буғдойдан кейин парваришланадиган мойли экинлар соя ва кунгабоқар навларининг мақбул суғориш тартибларини ишлаб чиқариш. Қ.х.ф.ф.д. диссертация автореферати Тошкент 2021 Б.20

6. Singer, J. and Bauer, P. (2009). Crop rotations for row crops. In Soil Quality for Environmental Health. NRCS East Technology Support Center. Retrieved from http://soilquality.org/practices/row_crop_rotations.html accessed 13 March 2017

7. Исаев С., Тухтамишев М “Соянинг “Нафис” ва “Ўзбек-6” навларини суғориш тартибининг дон ҳосилдорлигига таъсири” Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали, Тошкент, махсус сон-2019. Б. 12-13

8. Дала тажрибаларини ўтказиш усуллари. Тошкент-2007.